

Una mirada a la Educación Básica

Avendaño Porras, V. (Coord.) Enfoques de enseñanza en la educación básica, México: Cresur, 2005.

Beatriz Virginia Osorio González
Secretaria Académica del CRECUR
beatriz.osorio@crsur.edu.mx

Dentro de las diferentes propuestas y planteamientos para mejorar la educación, además de políticas, líneas de trabajo y programas de estudio, está el aspecto de los enfoques o perspectivas desde las cuales se aborda la enseñanza y sobre todo el aprendizaje.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra enfoque se relaciona con el acto de “Enfocar”, que en una de sus acepciones consiste en “Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos para tratar de resolverlo acertadamente”. En este caso, el enfoque educativo se refiere a la perspectiva desde la cual se tienen que abordar los contenidos de una determinada disciplina, y por ello, generalmente se declara en los programas de estudio.

En la educación básica es a partir de los planes y programas 1992 donde por primera vez se declaran los enfoques desde los cuales se puede abordar la enseñanza. Y aunque en el Acuerdo 592 referente a la Articulación de la Educación Básica, no se insiste en el aspecto de los enfoques, dentro de los programas de estudio para cada asignatura se establece claramente desde qué perspectiva o enfoque se ha de trabajar en el aula. Y es precisamente este aspecto en el que se centran los artículos que conforman este libro elaborado por profesores investigadores del Cresur.

En matemáticas el enfoque se plantea a través de la resolución de problemas, pero ¿qué pasa respecto a la enseñanza de las operaciones básicas? Esto es lo que se pregunta el Dr. Mario Martínez en su texto, donde analiza el papel que juegan las concepciones del profesorado respecto a lo establecido normativamente (contenidos y enfoque) y el trabajo concreto que se hace con los niños.

Por su parte, el Dr. Oliver Mandujano nos hace ver que enseñar ciencias no es sencillo y el reto consiste en desarrollar un pensamiento científico, pero para lograrlo es necesario poner en juego, además del método científico, diversas metodologías de trabajo, como la del aprendizaje activo que comprende el aprendizaje basado en proyectos, en tareas, en retos, en problemas y el aprendizaje por descubrimiento; todos ellos de algún modo, forma parte del enfoque actual para la enseñanza de las Ciencias.

El aprendizaje de las convenciones de la lengua materna es fundamental en la educación básica y por ello, la Mtra. Beatriz V. Osorio hace un recorrido histórico acerca de los enfoques que se han empleado para orientar el aprendizaje de la lengua en el aula, ya que a lo largo de los años el objetivo no ha cambiado pero lo que sí se ha transformado son las perspectivas desde las cuales se aborda dicho aprendizaje.

El enfoque actual para la enseñanza del español se basa en las prácticas sociales del lenguaje; sin embargo, como lo demuestra la Mtra. Magnolia Bolom en cuanto a las lenguas indígenas dicho enfoque debe considerar varios factores, uno de los cuales son las variantes dialectales de la lengua y otro es su propia estructura morfológica, de modo que el aula indígena es un crisol en el que conviven hablantes de diferentes tipos de lengua y aun cuando el profesor maneje la lengua que hablan sus alumnos, debe tener conciencia de las diferencias entre las variantes dialectales porque éstas afectan precisamente las prácticas del lenguaje: ¿qué variante de la lengua indígena se puede utilizar como referente?, ¿la que él habla?, ¿la que hablan los niños?, ¿la que se habla en la región? Aunque el texto se centra en la lengua tzotzil, la reflexión aplica en el resto de las lenguas indígenas, las cuales abundan en el Estado de Chiapas y en la región sureste del país.

Las prácticas sociales del lenguaje también se abordan en el texto del Mtro. Pedro Antonio Pérez, quien las vincula con las redes sociales que hoy en día constituyen el principal vehículo de la comunicación entre los adolescentes; por ello, a diferencia de muchos maestros que rechazan este medio, él nos propone aprovechar el twitter como una herramienta para propiciar el intercambio lingüístico dentro y fuera del aula, así como para vincularlo con las prácticas sociales propuestas en los programas de español de secundaria.

El enfoque comunicativo se ha utilizado en la enseñanza del inglés desde hace varios años, pero concretar dicho enfoque implica poner en juego diferentes métodos y estrategias en el aula. Por ello, el Mtro. Luis Vega presenta en su texto un panorama de algunos de los métodos más utilizados en la enseñanza del inglés que son congruentes o complementan el trabajo a partir de prácticas sociales.

Finalmente, el Dr. Humberto Trejo se pregunta acerca del sentido de aprender historia en la educación básica, ya que dicho significado está muy ligado al enfoque desde el cual se aborda esta disciplina. Si se concibe a la historia como “la enseñanza de hechos pasados”, entonces es muy claro que el enfoque que se emplea es cronológico y basado en la memorización de dichos sucesos. Sin embargo, la historia permite también conocer y explicar el presente, por lo que un enfoque más dinámico implica la indagación, la reflexión y el conocimiento. Así, el desarrollo de un pensamiento histórico es fundamental en la educación básica, por lo que es recomendable que el profesor busque estrategias y alternativas que permitan a los niños indagar, pensar y conocer.

Indiscutiblemente, los textos que conforman este libro nos invitan a pensar acerca de qué se enseña, cómo se enseña y, sobre todo, desde qué perspectiva de enseñanza o se puede enseñar; sin perder de vista que el objetivo principal es lograr que los niños y adolescentes aprendan lo que les será útil para toda la vida.